

Protocolo de Avaliação das Respostas das LLMs com Base nos Artigos

Este protocolo orienta o participante a comparar as respostas geradas pelas LLMs (ChatGPT, ChatPDF e Copilot) com o conteúdo dos artigos e extrair insights sobre a qualidade da resposta para cada métrica definida.

Passos:

1. Abrir a planilha contendo os dados extraídos das LLMs.
 - Verificar as abas separadas para cada LLM (ChatGPT, ChatPDF, Copilot).
2. Selecionar o artigo a ser avaliado.
 - Os artigos estão identificados pelos IDs (A01 a A05).
3. Ler o resumo do artigo e seus principais achados.

Certifique-se de entender o contexto, os objetivos e as conclusões principais do estudo antes de avaliar as respostas geradas pelas LLMs.

1. Relevância Contextual

Objetivo: Verificar se a resposta da LLM está alinhada com o conteúdo do artigo e cobre os principais pontos discutidos.

Passos:

1. Ler a resposta gerada pela LLM para o artigo em questão.
2. Comparar a resposta com o resumo e os principais achados do artigo.
 - A resposta contém as informações mais relevantes do artigo?
 - Algum ponto-chave do artigo foi omitido ou interpretado de forma incorreta?
3. Identificar desvios ou informações irrelevantes.
 - A LLM introduziu informações que não fazem parte do artigo?
4. Registrar observações sobre a adequação da resposta.

2. Coerência e Fluidez

Objetivo: Avaliar a organização e a clareza da resposta gerada.

Passos:

1. Ler a resposta completa observando a estrutura.
2. Verificar a fluidez e a organização do texto.
 - A resposta tem introdução, desenvolvimento e conclusão bem estruturados?

- As ideias são apresentadas de maneira lógica?
- 3. Identificar redundâncias e trechos confusos.
 - Há repetições desnecessárias?
 - Algum trecho da resposta é difícil de entender?
- 4. Anotar possíveis melhorias na estrutura da resposta.

3. Exatidão da Resposta

Objetivo: Avaliar se a resposta da LLM é precisa e livre de erros factuais.

Passos:

1. Comparar a resposta com as informações verificadas no artigo.
 - Os dados e conclusões apresentados na resposta são fiéis ao artigo original?
2. Verificar se há distorções ou inferências erradas.
 - A resposta contém alguma interpretação equivocada dos achados do artigo?
3. Checar a presença de informações faltantes.
 - Algum detalhe essencial foi omitido na resposta?
4. Registrar erros ou omissões detectadas.

4. Profundidade da Análise

Objetivo: Determinar se a resposta vai além de um simples resumo e apresenta insights críticos sobre o artigo.

Passos:

1. Identificar se a resposta oferece uma análise crítica.
 - A LLM faz conexões entre diferentes ideias ou apenas resume o conteúdo?
2. Verificar a presença de explicações e justificativas.
 - A resposta explica por que determinados achados do artigo são importantes?
 - Há comparações com outros estudos ou contextos?
3. Observar a argumentação e a fundamentação da resposta.
 - A LLM apresenta reflexões baseadas no artigo ou apenas descreve superficialmente os achados?
4. Registrar onde a resposta poderia ser mais aprofundada.

5. Sensibilidade ao Contexto

Objetivo: Avaliar se a resposta leva em conta nuances contextuais do artigo, como público-alvo, limitações e implicações práticas.

Passos:

1. Identificar o contexto do artigo.
 - O estudo trata de um público específico? (Exemplo: estudantes universitários, usuários de internet, empresas).
2. Verifique se a resposta reconhece esse contexto.
 - A LLM menciona o público-alvo e suas características?
3. Checar se a resposta considera limitações do estudo.
 - O artigo menciona restrições metodológicas ou desafios futuros? A resposta reflete isso?
4. Registrar observações sobre a adequação contextual da resposta.